

Binnengekomen boeken

Vermogen in onzekerheid

Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. I. Diepenhorst ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar in de Bedrijfshuishoudkunde aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 22 november 1984

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 75,-

MORKMON, een kwartaalmodel voor macro-economische beleidsanalyse

Met een ten geleide van de president

Monetaire Monografieën nr. 2

Publikatie van De Nederlandsche Bank N.V.

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 25,-

Overheids- en marktfaciliteiten met betrekking tot ondernemingsfinanciering

NIVRA-geschrift nr. 35 - oktober 1984

Drs. P. J. W. Duffhues/Drs. J. van der Hilst/

Mr. G. H. de Marez Oyens

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 35,-

Fiscale aspecten van samenlevingsvormen (2) Bespreking van het rapport van de Commissie ter bestudering van de fiscale aspecten van samenlevingsvormen

Geschrift nr. 163 van de Vereniging voor Belastingwetenschap

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 19,50

Fiscale behandeling van wisselende inkomsten

Rapport van de Commissie ter bestudering van de fiscale behandeling van wisselende inkomsten

Geschrift nr. 164 van de Vereniging voor Belastingwetenschap

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 39,50

Pensioenverzekering

Privaatrechtelijke beschouwingen

Prof. Mr. L. Mok/Mr. Ph. H. J. G. van Huizen

Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle

Prijs f 36,50

De nieuwe jaarverslaggeving. Een gebruikershandleiding (2e druk)

FED's actualiteiten, nr. 2

Prof. Dr. J. Klaassen/G. H. Zevenboom

Uitgeverij FED B.V. te Deventer

Prijs f 37,85

Wet op de ondernemingsraden W.O.R. (3e herziene druk)

Brochure van Moret & Limperg Registeraccountants te Rotterdam

Fiscaal comptabele vraagstukken

H. van Dijk/Drs. J. G. Kuijl

Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem

Prijs f 85,-

Fiscaal comptabele uitwerkingen

H. van Dijk/Drs. J. G. Kuijl

Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem

Prijs f 97,50